

Дмитро СЕМКО

МАТЕРІАЛИ ДУХОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ МІКРОІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ

DOI: 10.5281/zenodo.17678086

Статтю присвячено аналізу джерелознавчого потенціалу духовних періодичних видань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті новітніх історіографічних підходів, зокрема у мікроісторичних студіях. Публікації еґо-документів та інших біографічних матеріалів, історичних розвідок регіонального характеру суттєво розширюють можливості вивчення мережі соціальних відносин і типів поведінки індивідів, а також суспільні, економічні, культурні й політичні умови та взаємини, які діють і виражаються через них і навіть всупереч їм.

Ключові слова: мікроісторія, джерелознавчий потенціал, періодичні видання.

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. духовна періодика в українських єпархіях розвивалася надзвичайно швидкими темпами. Існували періодичні видання Київської Духовної Академії, семінарій, монастирів, церковних товариств та братств, приватні видання духовної тематики. Крім того, в кожній з дев'яти єпархій існували Єпархіальні відомості, які мали уніфіковану структуру, проте містили величезну кількість матеріалів, присвячених регіональній тематиці, значна частина яких є унікальними.

Духовна періодика як джерельний комплекс надзвичайно інформативна. Єпархіальні часописи відігравали важливу роль у висвітленні церковного та соціокультурного життя українсь-

ких епархій навіть попри те, що видання створювалися з метою зміцнення позицій самодержавства і Російської Православної Церкви в Україні. Адже чимало публікацій на сторінках часописів було присвячено українській тематиці, що об'єктивно сприяло відродженню історичної пам'яті та національної свідомості українського народу. Оприлюднені в духовній періодиці матеріали дозволяють схарактеризувати повсякденне церковне життя, діяльність православних братств, парафіяльних опікунств, благодійних фондів, висвітлити діяльність духовних навчальних закладів, перебіг освітнього і виховного процесів, кількісний та якісний склад учнів та викладачів, з'ясувати джерела фінансування та структуру церковних установ. Періодичні видання відображали на своїх сторінках нові тенденції у суспільному житті, інформуючи читачів про діяльність Центральної Ради, уряду гетьмана П. Скоропадського, проблему автокефалії, українізацію церковного життя. На шпальтах часописів були оприлюднені численні розвідки і студії, а також цілий комплекс документів та матеріалів з історії, археології та етнографії.

Саме ці властивості дозволяють використовувати духовну періодику в якості джерела в контексті більшості сучасних антропологічно орієнтованих досліджень з локальної історії, історії ментальностей, нової культурної історії, а також у мікроісторичних студіях. Як зазначає Я.Верменич, переорієнтація істориків від дослідження «суспільства», «нації», «колективної самосвідомості» на аналіз досвіду самоідентифікації окремої людини, що відчуває себе членом певної спільноти і живе за її законами (або всупереч їм), стала примітною ознакою часу, в якому розвиваються і втрачають чіткі обриси не лише суспільні страти й вибудовані ними демаркаційні межі, але й засади корпоративної психології¹.

Оскільки увага в мікроісторичних студіях зосереджується на невеликих і незначних подіях з минулого, які можуть статися де завгодно, саме публікації в періодиці стають тим джерелом, які подібні сюжети зберігають. Крім того, публікації в духовній періодиці мають ту специфіку, що іноді мимоволі зберігають та відображають події не лише з життя церкви як суспільного

¹ *Верменич Я. В.* Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень // *Український історичний журнал.* – 2010. – №4. – С. 157.

інституту, але й пересічних осіб, які знаходилися як в межах цього інституту, так і поза ним. Й саме ці публікації певним чином дозволяють вивчати не лише спосіб життя представників духовенства й мирян в сприятливих умовах, але й механізми екстремального виживання їх в умовах війн, революцій, терору, голоду.

Найважливіше досягнення в області соціально-історичного пізнання, отримане за допомогою методів мікроісторії, полягає, на думку Ханса Медика, у тому, що саме завдяки максимально багатосторонньому й точному висвітленню історичних особливостей й зокрема, характерних для сукупності індивідів досліджуваного району, взаємозв'язків культурних, соціальних, економічних й політико-владних моментів розкривається як взаємозв'язок всіх об'єктів історичного буття. Дослідник припускає, що для вирішення подібної задачі повинна бути розроблена специфічна методика поєднання даних та джерел, що відрізняється від методів звичайної місцевої й регіональної історії. Замість того, щоб оперувати категоріями макроісторичних субстанцій (сім'я, індивід, держава, індустріалізація), мікроісторичні дослідження здійснюють експериментальне вивчення мережі соціальних відносин й типів поведінки, звісно, ніколи не замкнених лише на них самих, а завжди враховує також суспільні, економічні, культурні і політичні умови й відносини, котрі діють та виражаються через них, й навіть всупереч їм. Таким чином відкривається можливість нового погляду на становлення історичних структур, а також на коротко- й середньотермінові історичні процеси².

Завдання мікроісторії полягає у пізнанні правил устрою і функціонування соціального цілого. Саме тому мікроісторія – це така сама цілісна історія, що зосереджена на вивченні вчинків людей як соціальних акторів минулого, їхнього конкретного соціального досвіду, процесу формування ідентичності груп, мережі тісних зв'язків і взаємовідносин – конкуренції, солідарності, об'єднання. На думку О. Ковалькова, головним засобом цього є реконструкція життя та діяльності мікрооб'єктів історичного процесу: окремих «пересічних людей», родин, громад, меш-

² Медик Х. Микроистория. Thesis: теория и история социальных институтов и систем. – Вып. 4. – Москва, 1994. – С. 197.

канців сіл і містечок або ж кварталів великих міст у соціально-психологічному та соціально-культурному аспектах. Це досягається шляхом щільного аналізу соціального контексту, в якому ці «середньостатистичні» люди чи громади існували й діяли, проникнення в життєвий світ цього пересічного індивіда чи дрібних колективів з урахуванням усього спектру суспільних, економічних, політичних і культурних умов та відносин, які на них впливали. Водночас це передбачає інтенсивне вивчення широкого кола документальних матеріалів та інших джерел різного характеру і походження, які «традиційна» історія зазвичай відкидає через їхню «дріб'язковість» або ж об'єктивну неспроможність їх охопити.³

Студії із застосуванням мікроісторичних підходів відкривають широкі перспективи у найрізноманітніших аспектах дослідження історії української церкви другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, вони можуть надати значно ширші можливості при вивченні такого досить важливого аспекту функціонування українських православних епархій, як асиміляція української інтелігенції, й, в тому числі, священників у російській культурний простір, через їхню участь у різноманітних освітніх, художніх та культурних проектах, започаткованих імперською адміністрацією та церковним керівництвом, а також зворотній процес – асиміляцію священників – етнічних росіян, що опинялися в українських епархіях, в український культурний простір, та шляхи й методи, якими цей процес відбувався. Адже використання духовенства в процесах русифікації неросійських регіонів Російської імперії, в тому числі українського Правобережжя та Півдня зовсім неоднозначно сприймалася українськими священниками, оскільки значна їх частина сама не була включена в російське культурне середовище, надаючи перевагу або польському, або українському особливо на побутовому, сімейному або приватному рівнях. Дослідження цих аспектів на мікроісторичному рівні можливе, в тому числі, й через залучення матеріалів, що містяться у духовній періодиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

³ Ковальков О. Мікроісторія в системі «нової історичної науки»: історія, теорія та історіографічна практика // Історія & археологія. – 2024. – Вип. 1. – С. 41–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/histarch_2024_1_7.

Не менш важливим видається з'ясування взаємозв'язків культурних, соціальних, економічних і політико-владних аспектів об'єктів історичного буття на різних соціальних рівнях. Повною мірою такий підхід виправданий при аналізі найрізноманітніших аспектів життєдіяльності українського духовенства не лише в великих містах, але й у невеличких містечках та селах саме через наявність значної кількості особливостей у їхньому повсякденні. Цей аналіз безпосередньо пов'язаний із джерелами особового походження, в яких ці особливості й випадковості певним чином відображені. До джерел особового походження, які друкувалися в єпархіальній періодиці, належать мемуари, щоденники, епістолярії представників українського духовенства, а також світських осіб, дотичних до духовної проблематики, одні з яких залишили вагомий відбиток в історії церкви та суспільства, його культурі (як, митрополит Макарій, або Феофан та Петро Лебединцеви), інші ж непомітно служили сільськими священиками, тим не менше активно збирали та досліджували історичні та культурні пам'ятки, описуючи край, в якому вони жили, беручи участь у освітніх та громадських проектах. Не зважаючи на те, що всім без винятку джерелам особового походження притаманна суб'єктивність та певна заангажованість, для мікроісторичних студій, з їх увагою до особистості, до виняткових фактів та подій, до унікального, саме ці якості публікацій стають в нагоді. Тому що формуляри, послужні списки, інші бюрократичні документи часто за своєю суттю не можуть містити інформацію про те, як особа сприймала оточуючу її дійсність, мінливість та характер змін в оточуючому середовищі та суспільстві, й як особа до цих трансформацій прилаштовувалася. Важливість подібних зауважень зростає з урахуванням тієї обставини, що інтенсивність, швидкість змін в громадсько-політичному, економічному, культурному та приватному житті, в побуті, а також в багатьох аспектах духовного життя православної громади в останній чверті ХІХ ст. та на початку ХХ ст. зросла до небачених раніше масштабів.

В контексті мікроісторичних студій цікавими видаються публікації, присвячені життю окремих парафій, а також долі окремих парафіяльних священиків. Справа в тому, що духовенство в українських єпархіях ніколи не було однорідним – воно суттєво різнилося за походженням, освітою, культурними уподобання-

ми тощо. Так само, як відрізнявся побут ієреїв та оточуюче суспільство на Правобережжі, Лівобережжі та Півдні. Враховувати подібні відмінності та особливості без застосування мікроісторичних підходів досить складно, проте саме ці особливості та різноманітність створювали особливий духовний простір, в якому жили українські священники та суспільство.

Однією з важливих особливостей мікроісторії є уточнення поняття контексту. Як зазначає О. Сахновський, йдеться про відмову від розуміння останнього як виключно єдиного, однорідного гомогенного середовища, що створює ефект присутності-реальності, в яке вписаний об'єкт дослідження, і в залежності від якого діючі актори визначають свій вибір. На противагу цьому мікроісторія змінює процедуру аналізу – звертає увагу на багатоманітність досвіду і соціальних уявлень, за допомогою яких люди конструюють світ. Відтак стратегія дослідження пропонує перевертання найбільш поширеного в істориків підходу і передбачає не включення в заздалегідь заданий глобальний контекст об'єкта інтерпретації, а реконструкцію множинності контекстів через об'єкт, що досліджується⁴. Повною мірою це стосується й досліджень, присвячених православному духовенству українських єпархій, які робили вибір власної ідентичності, особливо на початку ХХ ст., в умовах надзвичайно ускладненого досвіду соціальних уявлень та невизначеності перспектив.

Для російської дореволюційної, радянської, а згодом і пострадянської історіографії притаманний погляд на духовенство як монолітний консервативний прошарок суспільства, який всіляко намагався протидіяти прогресивним суспільним рухам, модернізаційним процесам у суспільстві тощо. Проте роль духовенства у житті суспільства, зокрема в українських єпархіях російської імперії була надзвичайно строката, різнонацілена, суперечлива. Мікроісторичні підходи дозволяють виявляти суперечності, конфлікти та компроміси в середовищі українського духовенства, крім того, вони дозволяють виявляти протиріччя в суспільній ролі окремих священників, а також, в певному сенсі, у їхньому світогляді та вчинках. Час від часу матеріали для такого аналізу

⁴ Сахновський О. Мікроісторія як напрям історичних досліджень // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Вип. 17. – Чернівці: Рута, 2014. – С. 74.

з'являлися на сторінках періодичних видань, що знову ж таки робить подібні публікації унікальними.

Мікроісторія декларує не тільки поворот до людини, але також повернення актора. Це пов'язано з тим, що особистість показується не як безсильна, але як співтворець системи і зазвичай як хтось, хто певним способом виступає проти системи. З погляду мікроісторії, соціальні норми народжуються в процесі «переговорів», «угод», і «домовленостей» індивідів відносно правил організації соціуму, що забезпечують інтереси сторін, що «домовляються». Враховуючи, що протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. православне духовенство в українських єпархіях відчувало на собі не лише тиск з боку парафіян, або вищого імперського уряду, але й у своєму внутрішньому середовищі, соціальні норми набували тут досить своєрідних форм, що певним чином відбивалося на сторінках періодики. Очевидно, спотворена форма церковної ієрархії, одержавлення церкви, перетворення її на «міністерство православного сповідання», створювало всі умови для викривлених соціальних норм на всіх нижчих щаблях церкви. Особливо ці процеси інтенсифікуються на початку ХХ ст., у зв'язку з поширенням у суспільстві нігілістичної філософії та соціалістичних ідей.

Оскільки мікроісторія декларує не тільки поворот до людини, але також повернення актора, цей підхід особливо важливий при розгляді формування стосунків в межах духовних колективів – консисторій, благочинній, а також в межах духовних навчальних закладів – Київської Духовної академії та семінарій зокрема щодо визначення суспільного місця та ролі професорсько-викладацького складу КДА та семінарій в українських єпархіях, а також взаємин викладацького складу із студентами, атмосфери в науково-педагогічних колективах, а також ті трансформації, які відбувалися протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в складі викладачів і студентів, їх суспільній діяльності та становищі, та щодо ролі, яку вони відігравали у поширенні демократичних та національно-культурних тенденцій в середовищі українського духовенства. Адже при зовнішній жорсткій регламентації цих стосунків в межах колективів, окремі особистості тут виступають і як інкорпоровані до певної системи, і як сила, яка певним способом виступає проти системи.

Важливим аспектом мікроісторичних підходів у дослідженнях, присвячених українському духовенству другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є саме можливість розглядати окремих кліриків у різноманітності їх стосунків в межах стану – у стосунках з іншими ієреями, у стосунках з церковнослужителями, у взаєминах з єпископами та благочинними. Прослідкувати особливості життя та суспільного служіння ієрея у маленькому селі чи містечку, порівняно із таким самим служінням священників у великому місті, окреслити коло інтересів та особистих пріоритетів та переваг наприклад у читанні, а згодом, на початку ХХ ст., – в політичних уподобаннях та національно-культурних проектах – все це потребує не лише залучення широкого кола найрізноманітніших джерел, але й нового прочитання традиційних. В цьому сенсі джерела особового походження, що надруковані на сторінках духовних періодичних видань, мають надзвичайно високий потенціал.

Таким чином, мікроісторичні студії що поступово набули досить широкої популярності в європейській історіографії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., в Україні досі не отримали широкого розповсюдження. Можна навести приклади досліджень, здійснених із використанням мікроісторичних підходів, які надзвичайно цінні самі по собі, проте вони залишаються поодинокими. Тим більше, що об'єктом таких студій стають переважно визначні діячі української історії, культури, рідше – церкви. Досліджень, присвячених пересічним священникам, їх внутрішньому світу, їх місцю та ролі в суспільстві, а також відмінностям, які існували у соціальному положенні міського та сільського духовенства, надзвичайно мало.

Певним чином така ситуація пов'язана із браком джерел, значний масив яких було втрачено протягом двох світових воєн, що безпосередньо прокотилися Україною, тривалим пануванням радянської доктрини з її негативним ставленням до всіх аспектів діяльності православної церкви, й, відповідно, до її історичного спадку. У випадку з українським духовенством ситуація ускладнювалася вкрай негативним ставленням до української національної проблематики з боку російської імперської та синодальної влади, що, в свою чергу, також не сприяло формуванню глибокої джерельної бази, в тому числі й придатної для

мікроісторичних студій. Частково компенсувати нестачу джерел можуть публікації у духовній періодиці другої половини XIX – початку XX ст.

Dmytro SEMKO

**MATERIALS OF SPIRITUAL PERIODICALS OF THE
SECOND HALF OF THE 19th AND EARLY 20th CENTURIES
IN THE CONTEXT OF MIKROHISTORICAL STUDIES**

The article is devoted to the analysis of the source potential of spiritual periodicals of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries in the context of modern historiographical approaches, in particular in microhistorical studies. Publications of ego-documents and other biographical materials, historical research of a regional nature significantly expand the possibilities of studying the network of social relations and types of behavior of individuals, as well as the social, economic, cultural and political conditions and relationships that act and are expressed through them and even in spite of them.

Keywords: *microhistory, source potential, periodicals.*